

ASTRONOMIYANI AXBOROT TA'LIM MUHITLARIDAN FOYDALANIB O'QITISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi

Ilmiy rahbar: Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti

Norqulova Madina Hamza qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10434253>

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, moddiy infratuzilmani rivojlantirish, raqamli dasturlarni joriy etish, onlayn ta'limni rivojlantirish, global tarmoqning qidiruv tizimlari, "pedagogik shart" tushunchasi, obyektiv va subyektiv, Tizimli yondashuv tamoyili, Uzluksizlik tamoyili, Interaktivlik tamoyili, Mustaqil ta'lim olish tamoyili, Ochiqlik tamoyili.

Jamiyat rivojlanishining zamonaviy davri inson faoliyatining barcha sohalariga kirib boradigan axborot oqimlarining tarqalishini ta'minlaydigan, global axborot makonini tashkil etuvchi raqamli texnologiyalarning ta'siri bilan tavsiflanadi. Bu jarayonlarning uzviy va muhim qismlaridan biri sifatida uzluksiz ta'lim tizimini raqamlashtirishni taqozo etadi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning takomillashishi va axborot almashuvchi qurilmalarning zamonaviylashishi hamda ijtimoiy tarmoqning ommalashuvi tufayli uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchi-talabalarining fanlarga, shu jumladan astronomiya fanlariga oid qiziqishini oshirish va astronomik kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Shuning uchun o'quvchi-talabalarining astronomiya fanlariga bo'lgan qiziqishini oshirishda va kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati paydo bo'lmoqda.

Astronomiya fanlariga oid mashg'ulotlarni raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etish orqali, o'quvchi-talabalarining fanga bo'lga motivatsiyasini oshirishga, tasavvurlarini shakllantirishga va kreativ fikrlashini rivojlantirishga erishish imkoniyatini beradi. Shuningdek, o'quvchi-talabalarining diqqatli bo'lishini, ko'proq ma'lumot olishini hamda aqliy zo'riqishlarni bartaraf etishni, mashg'ulotlarga ishtiyoq bilan qatnashishini va zavqlanishini ta'minlaydi.

Bu borada M.M.Badin, I.V.Karabelskaya, A.Y.Uvarov, N.Y.Bloxina, G.A.Kobelevlarning fikriga ko'ra, ta'lim va tarbiya jarayoni, bilim va ko'nikmalarni egallash uchun mas'ul bo'lganligi sababli, ta'lim sohasida raqamlashtirish muhim sanaladi.

"Ta'limni raqamlashtirish elektron ta'lim tizimiga o'tish jarayonidir. U ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi". Hozirgi vaqtda bunday ta'rif mavjud emas, ammo ta'limni raqamlashtirish o'quv jarayonida alohida o'quvchi-talabalar tomonidan fanlarni individual o'zlashtirish orqali ko'p miqdordagi ma'lumotlardan foydalanish, virtuallashtirish va bulutli hisoblash kabilarni o'z ichiga olishi mumkin. Shu bilan bir qatorda quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

- moddiy infratuzilmani rivojlantirish;
- raqamli dasturlarni joriy etish;
- onlayn ta'limni rivojlantirish;
- ta'limni boshqarishning yangi tizimlarini ishlab chiqish;
- talabalarni universal identifikatsiya qilish tizimini ishlab chiqish;
- ta'lim muassasasining modellarini yaratish;

- o'qituvchilarning raqamli texnologiyalar sohasida malakasini oshirish.

Raqamlashtirish axborotning turli ko'rinishdagi mavjudligini keltirib chiqaradi, biroq bir xil foydalanish imkoniyati doimiy izlanish, to'g'ri va optimal tarkibni tanlashni hamda yuqori ishlov berish tezligini talab qiladi.

Shu bilan birga raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda, ya'ni mashg'ulotlar vizual, motivatsion, qiziqarli, axborotli, interfaol bo'lib, bunda o'quvchi-talabani mustaqil ta'lim olishini, o'qituvchiga o'quvchi-talabalar bilan tabaqalashtirilgan va individual ishlashni, ta'lim natijalarini tezda kuzatish hamda baholash imkonini beradi.

Shu bois, bugungi kunda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishni yangicha yondashuvlarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Bu borada, ya'ni ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish muammolari, nazariyasi va amaliyotiga oid izlanishlar L.F.Adriana, Dendeva, B.A.Kondratenko, E.P.Maria, Miguel Inez Soares, S.A.Nizamova kabi olimlar tomonidan olib borilgan bo'lib, ularning ishlarida ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishga oid turlicha fikrlar bildirilgan.

Xususan, L.F.Adriana fikriga ko'ra, "raqamli ta'lim muhiti loyiha jarayonini tashkil etishning maqsad va vazifalaridan, dasturiy va uslubiy (ta'lim tizimining ishlashini me'yoriy qo'llab-quvvatlash), axborot va bilimlardan iborat qiymat-semantik komponentni o'z ichiga olishi kerak". B.Dendevaning ta'kidlashicha, raqamli ta'lim muhiti tashxisni baholash va talabning ta'lim traektoriyasini tuzatish funksiyalarini bajaradigan natijani tuzatuvchi kabi blokni o'z ichiga olishi kerak. B.A.Kondratenko, E.P.Maria, S.A.Nizamovalarning fikricha, ta'limga oid ma'lum bir muammolarni hal qilishda foydalaniladigan axborot tizimlari, xizmatlar, vositalar axborot blokini o'z ichiga olishi kerak. Miguel Inez Soaresning fikricha, o'quvchi-talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etishda ochiq raqamli ta'lim muhitining quyidagi tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatishni taklif qiladi: rejalashtirish, metodik ta'minlash, shu jumladan elektron ta'lim nashrlari, o'quv jarayonini texnologik tashkil etish, o'qituvchilar va talabalarining birgalikdagi faoliyatini muvofiqlashtirish hamda o'quv natijalarini monitoring qilish.

Bu kabi fikrlar S.Al-Fadi, K.Dj.Bonk, M.Li, T. X.Reynolde, E.G.Galizina, N.V.Palanchuk, M.V.Afonin, A.L.Krivova, N.V.Lyapunova, I.V.Grebnev, M.M.Dela Pena-Bandalariya, N.A.Karimova, G.A.Ravshanova, M.S.Svetkova A.Sharovatovalarning ishlarida ham keltirilgan bo'lib, ularni ta'kidlashicha, raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etishdan asosiy maqsad o'quv jarayonini takomillashtirish, yagona ta'lim muhitini yaratish, ta'lim sifatini oshirishdan iborat. Buning uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- "fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalari vositalarini integratsiyalash";
- "ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar yordamida modernizatsiya qilish"
- "pedagogik, psixologik va psixofiziologik talablarga mos holda didaktik elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish";
- "o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish";
- "o'qituvchi-talaba, o'qituvchilar o'rtasidagi ijodiy almashinuvni ta'minlash"

Yuqorida keltirilgan olimlarning ishlarni tahliliga ko'ra, fanlarni, jumladan uzluksiz ta'lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurati mavjudligini anglatadi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalardan foydalanishning zamonaviy yondashuvlaridan biri, bu global tarmoqning qidiruv tizimlaridan, ta'lim portallaridan, axborot ta'lim muhitlaridan, masofaviy o'qitish tizimlaridan va bulutli texnologiyalardan foydalanishdan iborat hisoblanadi. Buning uchun dastlab uzluksiz ta'lim tizimida fanlarni, jumladan astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda global tarmoqdan, ya'ni axborot ta'lim muhitlaridan, ta'lim portallaridan va ta'limga oid web-saytlardan foydalanishning pedagogik shartlarini aniqlashtirishni taqozo etadi.

Ushbu masalalarga qaratilgan tadqiqotlar, ya'ni uzluksiz ta'lim tizimida fanlarning o'qitish samaradorligini oshirishda elektron ta'lim resurslaridan, masofaviy o'qitish tizimlaridan, axborot ta'lim muhitlaridan, global tarmoqdan foydalanishning pedagogik shartlariga oid izlanishlar YE.V.Biryukova, K.O.Biryukova, G.A.Elnikova, N.N.Nikulina, I.V.Gordienko, M.G.Davityan, T.K.Klimenko, K.A.Musamedova, A.A. Xalikov, Y.V.Semenixina, A.A.Xalikov, K.A.Musamedova, O.A.Ibragimova, YE.S.Polat, M.Y.Buxarkina, M.V.Moiseyeva, N.A.Nozdrina, A.A.Syaktereva, K.V.Novikova kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ularning ta'kidlashicha, masofaviy o'qitish tizimlaridan, axborot ta'lim muhitlaridan foydalanishda pedagogik shartlarga amal qilish muhim sanaladi. Bu ta'limning samarali vositasi sifatida axborot ta'lim muhitlaridan foydalanish bo'yicha prinsipial jihatdan yangi istiqbolli yechimlarni izlashni taqozo etadi. Buning uchun esa dastlab quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- "pedagogik shart" tushunchasining mohiyatini aniqlashtirish;
- astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda axborot ta'lim muhitlaridan, ta'lim portallaridan va ta'limga oid web-saytlardan foydalanishda yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash va asoslash.

References:

1. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva Elements Of The Credit-Module System In Higher Education In The Republic Of Uzbekistan Web Of Scientists And Scholars: Journal Of Multidisciplinary Research 1 (8 ...
2. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva OPPORTUNITIES FOR THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM Web Of Humanities: Journal Of Social Science And Humanitarian Research 1 (8 ...
3. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva FINAL CONTROL WORK DISTANT. TSUL. UZ DOWNLOAD INSTRUCTION TO THE DISTANCE LEARNING PLATFORM Web Of Teachers: Inderscience Research 1 (8), 82-86
4. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION Web Of Technology: Multidimensional Research Journal 1 (8), 9-11
5. Khasanova Gulrukh Khayrullayevna. (2023). DIALOGUE AND NONVERBAL MEANS. International Conference on Multidisciplinary Science, 1(5), 16–18. Retrieved from <http://mjstjournal.com/index.php/icms/article/view/278>
6. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva ADVANTAGES OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE CREDIT MODULE SYSTEM IN EDUCATION Web Of Discoveries: Journal Of Analysis And

Inventions 1 (8), 9-13.

7. Khayrullayevna, K. G. (2021, June). PRAGMATIC FAILURES IN NOVERBAL COMMUNICATION OF REPRESENTATIVES OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-101).

8. R Nilufar, GI Sayfullayeva Principles Of The Credit-Module System Diversity Research: Journal Of Analysis And Trends 1 (8), 49-52

9. AM Bozorova OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASTRONOMIYA KURSIDAN MASHG'ULOTLARNI O'QITISHDA VA TALABA KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDA INTEGRATSIYALASHGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINI JORIY ...Journal Of Science-Innovative Research In Uzbekistan 1 (8), 6-11

10. SH Rozikulovich, S Gulhayo METHODOLOGY FOR FINDING THE TOPIC OF THE EARTH IN DISTANCE EDUCATION ON THE BASIS OF AN INTEGRATIVE APPROACH Journal Of Academic Research And Trends In Educational Sciences 1 (10), 21-33 2022.

11. Gulrukh Khasanova. (2021). THE EFFECT OF MIMICS AND VISION IN TEACHER-STUDENT COMMUNICATION. International Scientific and Current Research Conferences, 1(1), 61-64. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/267>

12. GI Sayfullayeva, HR Shodiyev KREDIT MODUL TIZIMIDA FANLARNI INTEGRATSION YONDASHUV ASOSIDA O'QITISHNING AFZALLIKLARI.